

BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUTQ KAMCHILIKLARI VA ULARNI BARTARF ETISH OMILLARI

Aminova Sayyora, Eshmirzayeva Sevara

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 2-kurs, sirtqi ta'lim talabasi

Ilmiy rahbar: Abdullayeva N.M.

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada nutqni bola hayotida tutgan o'rnini va nutq kamchiliklari hamda ularni bartaraf etish usullari tahlil qilingan. Nutq kamchiligi sabablari, logopedning asosiy vazifalari nimalardan iborat ekanligi yoritib berilgan. Bunday kamchiliklarni bartaraf etishning zamonaviy usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *nutq, tushuncha, mutaxassis, ta'lim, o'rganish, bartaraf etish, logoped, usullar.*

Аннотация: В статье анализируется роль речи в жизни ребенка, недостатки речи и пути их устранения. Объяснены причины дефицита речи и основные задачи логопеда. Выделены современные методы устранения таких недостатков.

Ключевые слова: *речь, понимание, специалист, обучение, обучение, устранение, логопед, методика.*

Annotation: The article analyzes the role of speech in the life of a child, the shortcomings of speech and ways to eliminate them. The causes of speech deficiency and the main tasks of a speech therapist are explained. Modern methods for eliminating such shortcomings are highlighted.

Key words: *speech, understanding, specialist, training, education, elimination, speech therapist, methodology.*

Insonning eng muxim xususiyatlaridan biri uning so'zlash qobiliyatidir. Ravon nutq orqali ifodalangan fikr tushunarli va yoqimlidir. Nutq insonning murakkab oliy psixik funksiyalaridan biridir. Nutq harakatlari murakkab a'zolar tizimi orkali amalga oshiriladiki, bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi, nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir, nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir – birlariga ta'sir etadilar. Nutqiy aloqa til orqali amalga oshiriladi, til – bu fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimidir, odam nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq a'zolarining xarakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak [1; 10-b].

Nutq talaffuzi mexanizmi harakatini tushunish uchun nutq apparatining tuzilishini yaxshi bilish zarur. Nutq buzilishlari uzoq yillar davomida o'rganilib

kelayotgan sohadir. Nutq normasi deganda nutq faoliyati jarayonidagi til ishlatilishining umumiy qabul qilingan variantlari tushuniladi. Nutqning normal faoliyati holatida uning psixofiziologik mexanizmlari saqlangan bo‘ladi. Nutq buzilishlari gapiruvchi shaxsning ma’lum til muhitida qabul qilingan, nutq faoliyati normal holda ishlayotgan psixofiziologik mexanizmlarning zaiflashuviga bog‘liq holda til normalaridan chetlashuvi bilan belgilanadi. Kommunikativ nazariya nuqtai nazaridan qaraganda, nutq buzilishlari bu aloqa vositasining buzilishidir. Bunda individ bilan jamiyat orasidagi nutqiy muomalada ko‘zga tashlanadigan o‘zaro munosabatlarning buzilgani ma’lum bo‘ladi [4; 17-b].

Nutq buzilishlari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- 1) so‘zlovchining yoshiga nomuvofiqlik xususiyati;
- 2) shevachilik, nutqiy savodsizlik, til bilmaslikning ifodasi bo‘lmagan xususiyatlar;
- 3) nutqning psixofiziologik mexanizmlaridagi chetlashish bilan bog‘liq bo‘lgan xususiyatlar;
- 4) o‘z-o‘zidan yo‘qolmaydigan, balki mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar;
- 5) nutq buzilishining xarakteriga bog‘liq holda mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar;
- 6) bolaning keyingi psixik rivojlanishiga tez-tez salbiy ta’sir o‘tkazadigan xususiyatlar.

Bunday tarif nutq buzilishlarini nutqning yoshga bog‘liq xususiyatlaridan, uning bolalarda va kattalarda vaqtinchalik buzilishidan; nutqning territorial dialektli va sosial-madaniy omillari bilan bog‘liq xususiyatlaridan farqlash imkoniyat yaratadi [3; 36-b].

Bolaning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning to‘g‘ri shakllanishi atrofdagilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to‘g‘ri nutq muhiti va ta’limtarbiyaga bog‘liq. Nutq tug‘ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda shakllanib boradi. Nutq buzilishlarini o‘rganish, tushunish uchun bola nutqining normal rivojlanish yo‘lini, bu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlarini, nutqning muvaffaqiyatli shakllanishida

katta rol o'ynovchi sharoitni bilish lozim. Bundan tashqari bola nutqining rivojlanish davrlarini aniq bilish zarur. Bu esa nutqning rivojlanishi jarayonidagi u yoki bu kamchiliklarni o'z vaqtida bilish va aniqlash uchun kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, nutq kamchiliklarining kelib chiqishi sabablarini oilada har bir ota-ona, maktabgacha tarbiya muassasalarida tarbiyachilar, maktabda esa o'qituvchilar bilishlari zarur. Chunki nutq kishilarning til vositasi orqali aloqa jarayonining tarixan tarkib topgan formasidir. Shuningdek, nutq rang-barang ifodali tovushlarning majmuasidan iborat. Bu tovushlar oliy nerv sistemasining signallari vositasida nutq organlarining turlicha shakllanishi yoki harakati natijasida paydo bo'ladi. Shuning uchun nutq tovushlarini vujudga keltiruvchi manbalarini organlar fiziologiyasini, ularning faoliyatini o'rganish talaffuzdagi nuqsonlarning kelib chiqish sababini aniqlash, to'g'ri va ravon talaffuzni ta'minlovchi omillardan biridir. Nutq bolalarda asta-sekin shakllanadi, bola o'sib rivojlanib boradi. Aslida bola nutqning o'sib borishidagi hal qiluvchi bosqich bir yarim yoshdan besh yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Bu davrda bolaning nutqi muayyan sur'atda, besh yoshdan keyin esa nutq intensiv ravishda xilma-xil o'sib boradi. Biroq ayrim bolalarning nutqiy rivojlanishida bir qator kamchiliklar uchraydi va ma'lum bir sababga bog'liq bo'ladi. Tovushlarni noto'g'ri talaffuz etishni ona tilidagi hamma tovushlarda uchratish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. «Defektologicheskiy slovar».- M. Vlad.2001 y.
2. «Defektologiya» jurnallarining barcha sonlari.
3. Shomaxmudova R.Sh., Mo'minova L.R. «Bog'cha va kichik maktab yoshidagi bolalar talaffuzidagi nuqsonlarni tuzatish». T., 1981 y.
4. Islombekova Z.. «Talaffuzga o'rgatish va eshitish qobiliyatini rivojlantirish metodikasi» (Ma'ruzalar matni) T.: 2001 y.